

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 330.3, 331.5, 332.05, 338.1, 338.23
JEL J20, J23, O30, O33, O38
DOI: 10.17213/2312-6469-2024-5-5-19

ИННОВАЦИИ И БЕЗРАБОТИЦА: ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ

© С.А. Самовалева 2024

Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия

Аннотация. Инновации служат основой для процветания экономики. Это утверждение, как правило, не вызывает разногласий ни среди экономистов, ни среди политиков. В то же время влияние инноваций на такую важную часть экономики, как рынок труда, является предметом острых дискуссий, результаты которых отражаются в мерах государственной политики и, в частности, могут приводить к запаздыванию модернизации. Драматично противоположные выводы теоретических исследований в этой области в основном обусловлены традиционными расхождениями взглядов неоклассиков и кейнсианцев, а несоответствие результатов эмпирических работ объясняется разными аспектами анализа, особенностями стран и т.д. Однако именно эмпирические исследования позволяют определить связи между инновациями и занятостью с учетом локальной специфики. В данной работе была поставлена цель установить направление влияния высокой активности организаций в инновационной деятельности на уровень безработицы для ряда российских регионов. С использованием непараметрических методов анализа на данных с 2001 по 2020 г. было установлено, что высокий уровень инновационной активности имеет отрицательную связь с безработицей. Результаты работы могут быть полезны для проведения дальнейших исследований в этой области, а также при разработке инновационной политики.

Ключевые слова: инновационная активность, рынок труда, технологии, причинно-следственные связи, инновационная политика, DoWhy

INNOVATION AND UNEMPLOYMENT: ASSESSING THE IMPACT ON THE EXAMPLE OF RUSSIA

© S.A. Samovoleva 2024
CEMI RAS, Moscow, Russia

Abstract. Innovations are the basis of economic prosperity. This statement is not controversial, either among economists or politicians. At the same time, the impact of innovations on the labour market is the subject of heated debates. The results of the debates can have a

Ермакова Ж.А., Ларина Т.Н. Оценка влияния инвестиционной системы на экономический рост в регионах России	189
Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Formation of an innovation ecosystem under the digital transformation of the economy and the features of their impact on the activity efficiency of economic structures	200
Астратова Г.В., Измаилов А.М., Овусирибе Ч.Н. Инновационная активность работодателей малого и среднего бизнеса в условиях цифровой трансформации экономики России и Белоруссии	217
Жуковский А.Д. Преодоление инфраструктурных ограничений неурбанизированных территорий Дальнего Востока: забытые и новые транспортные решения	241
Лазарева Е.А., Лазарева Г.Ю., Климанова Э.И. Дизайн-концепция промышленного туризма в Ростовской области	253
Некрасова Д.В., Мухин М.А. Конкурс грантов как инновационный инструмент поддержки НКО в крупнейших городах	262

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Варюхина Е.В., Клочков В.В. Прогнозирование влияния перспективных технологий авиационной мобильности на систему расселения и освоение территории России	271
Гусев В.Б. Синтез антикризисного управления технологическим потенциалом экономики	292
Балычева Ю.Е. Анализ и совмещение данных, собираемых по методологии 3-й и 4-й редакций руководства Осло	302
Оморов Р.О. Метод топологической грубости динамических систем: применение в синергетической экономике	311
авченко Н.А., Соловьев М.В., Соколов Д.А. Моделирование факторов, влияющих на тяжесть дорожно-транспортных происшествий, с использованием алгоритма случайного леса	323
дения об авторах	332

significant impact on public policy, in particular, on the implementation of the
opposed conclusions of the theoretical studies are usually due to traditional divergences between
the views of neoclassicists and Keynesians, and the discrepancies in the results of empirical
studies are explained by different aspects of analysis, country characteristics, etc. However, it
is empirical research that can provide answers about the relationship between innovation and
unemployment, taking into account local specifics. The aim of the paper was to determine the
direction of the impact of high innovation activities on the unemployment rate in some Rus-
sian regions. Using non-parametric methods of analysis on data from 2001 to 2020, it was
found that such a high level of innovation activity is negatively related to unemployment. The
results of the study can be useful for further research on the relationship between innovation
and employment as well as for the development of innovation policies.

Keywords: innovation activities, labour market, technology, causality, innovation policies,

Dolyn

Введение

Влияние инновационной деятельности, ее результатов на безработицу является предметом широкой научной дискуссии. Можно считать, что начало этой дискуссии положили меркантилисты, обьявив развитие технологий губительным для роста занятости [23]. Современные взгляды на эту проблему колеблются от «Сочувствия луддитам» [28], до уверенности в том, что технологическая безработица не является неизбежной [23], а инновации способствуют созданию новых рабочих мест, но эта способность имеет проциклический характер [20]. Иными словами, исследователи, а вслед за ними и политики, выступают в роли и «техно-оптимистов», и «техно-пессимистов» [30]. Результаты обсуждения влияния инновационной деятельности на занятость важны не только с теоретической, но и практической точки зрения. От этих результатов зависит, будут ли рассматриваться инновации и безработица как однонаправленные, или же как противоположные явления, и соответственно зависит выбор инструментов политики. При этом, очевидно, что и сама государственная политика воздействует на данные явления и связи между ними. Кроме того, инновационная деятельность – лишь один из факторов, определяющих тенденции занятости (наряду с уровнями цен, зароботных плат, процентных ставок, развития предпринимательской среды и институтов и т. д.). Следует отметить и обратное влияние характеристик рынка труда на инновационное развитие [3, 9].

Таким образом, связи инноваций и безработицы сложны, но однозначно и их трудно измерить. Их исследованию посвящен обширный круг исследований, как теоретической, так и эмпирической литературы, но в обоих случаях исследователи приходят к разным выводам. Расхождения выводов эмпирических исследований в основном связаны с несовпадением подходов неоклассиков и кейнсианцев. Различия результатов эмпирических исследований обусловлены проблемами оценки сложных явлений и спецификой вы-

характером инноваций и т. д. Тем не менее, проведение эмпирических исследований в этой области, как заметил М. Виварелли (Vivarelli), является одним из возможных выходов из ситуации, когда «дебаты о последствиях технологических изменений для занятости зайдут в тупик или превратятся в идеологическую ссору» [33, с. 14]. Хотя следует согласиться, что технологическое развитие сильнее влияет на структуру, чем на уровень занятости [5], но вопрос о направлении этого влияния в последнем случае представляется очень важным, особенно в контексте социально-экономических последствий.

В данной работе поставлена цель – определить направление воздействия инновационной деятельности на уровень безработицы в России, на примере ряда регионов. Не придерживаясь «техно-оптимизма», все же следует предположить, что при прочих равных результатом существенного роста инновационной активности предприятий должно быть снижение уровня безработицы. Эта связь, на первый взгляд, может представляться тривиальной, если не учитывать, что такая активность может быть связана с внедрением новых технологий, ведущих к сокращению рабочих мест. Работа структурирована следующим образом: в следующем разделе изложены теоретические предпосылки, затем обсуждены методы, далее представлены описание базы данных, модель связей между инновациями и безработицей, а также результаты расчетов и ограничения анализа. В последней части сформулированы выводы и перспективы развития исследования.

Теоретические предпосылки

Многие исследователи отмечают, что в основе научной дискуссии об инновациях и безработице лежат идеи Д. Рикардо, К. Маркса, Й. Шумпетера, Дж. Кейнса [18, 33]. Иными словами, эти дебаты ведутся далеко уже не первое столетие. Существенной частью современной дискуссии является обоснование и опровержение действия рыночных механизмов, компенсирующих отрицательное влияние инноваций на рынок труда. В частности, в работах М. Виварелли (см., например, [33]) подробно рассмотрены механизмы компенсации, срабатывающие через:

- 1) «новые машины»: создание новых рабочих мест, в секторах, где производятся такие машины, компенсирует действие вытеснения рабочей силы новыми технологиями (этот случай признан не соответствующим современным условиям экономики);
- 2) снижение цен: сокращение удельных издержек производства за счет инноваций ведет в условиях конкуренции к снижению цен, и следовательно к стимулированию спроса, что создает предпосылки для роста производства и занятости (но сначала инновации ведут к сокращению рабочих мест, что означает снижение спроса, которое предлагаемый механизм может не компенсировать, в том числе из-за низкого значения «предельной

эффективности капитала), а при олигополии и монополии этот механизм может и вовсе не срабатывать);

3) новые инвестиции: механизм связывается с положениями, выдвинутыми Рикардо о технологической безработице, и предполагается, что снижение цен является предпосылкой роста для инвестиций в новые производства, что в результате создает новые рабочие места (но прибыль не полностью и не сразу расходуется на инвестиции, механизм может срабатывать лишь частично, что обосновано К. Марксом и Дж. Кейнсом);

4) сокращение оплаты труда, которое приводит к обратному переходу к «более трудоемким технологиям» (снижение спроса может означать сокращение деловой активности, а в результате – и рост безработицы, к тому же труд и капитал не являются полностью взаимозаменяемыми);

5) рост доходов: действие профсоюзов может привести к распределению «плодов технического прогресса», тогда будет действовать противоположный механизм, результатом действия которого является рост потребления (такого рода распределение доходов практически ушло в прошлое);

6) новые продукты, означающие создание новых отраслей и новых рабочих мест (до сих пор остается наиболее «мощным способом уравновешивания трудосберегающих инноваций», но распространение разных продуктов по-разному влияет на занятость, что обусловлено неодинаковой трудоемкостью их производства) [33].

Приведенные в скобках контраргументы демонстрируют, что компенсационные механизмы могут не срабатывать, или срабатывать лишь частично. Большую роль в их несрабатывании играют и провалы рынка [3, 19]. Таким образом, можно сделать вывод, что компенсационные механизмы не обладают автоматическим действием, выравнивающим такую отрицательную экстерналию инновационной деятельности, как технологическая безработица. Более того, результаты воздействия инноваций на рынок труда сильно зависят от экономической конъюнктуры: механизмы не могут компенсировать спады деловой активности, а создание новых рынков и рабочих мест происходит на подъемах [29]. Хотя небольшая часть инновационных фирм демонстрирует во время спадов контрциклическое поведение, но оно не сглаживает общего тренда падения занятости [20].

Так же как и теоретические исследования, накопленный массив эмпирических работ содержит противоречивые выводы о влиянии инноваций на состояние рынка труда. Это несоответствие результатов объясняется не только «разной степенью эффективности компенсационных механизмов», но и «разным балансом между продуктовыми и процессными инновациями» на разных временных интервалах и в разных странах [33, с. 14]. Действительно, при переходе анализа к специализации стран, или на отраслевой уровень оказывается, что характер инноваций существенно определяет

направление их влияния на безработицу. Прежде всего, здесь необходимо отметить работы К. Фримена (Freyman) с соавторами, в которых установлено, что продуктовые инновации оказывают положительное воздействие на рост занятости (см., например, [24]). Этот вывод подтвержден во многих других эмпирических работах, в том числе [2, 29].

Процессные инновации, напротив, приводят к сокращению занятости, как демонстрируют результаты, полученные рядом авторов [16, 25, 32]. В частности, Б. Вермолен (Vermeulen) с соавторами, рассматривая роботизацию как частный случай процессных инноваций, показали, что при избытке рабочей силы роботизация усугубляет безработицу, а в случае недостатка рабочей силы – способствует ее перераспределению между секторами и «освобождает фирмы от (жесткой) конкуренции в области заработной платы» [32, с. 33]. Д. Аджемоглу (Acemoglu) и Р. Рестрепо (Restrepo) определили, что на уровне отрасли автоматизация приводит к сокращению рабочих мест [16]. С.П. Земцов, анализируя ситуацию в российских регионах, пришел к выводу, что при высокой скорости роботизации в старопромышленных регионах страны можно ожидать высокого уровня безработицы [4]. Более того, в современных условиях роботизация способна замещать и часть высококвалифицированных специалистов [1], и В.В. Ключков считает, что «под угрозой замены роботами или системами искусственного интеллекта многие профессии «постиндустриальных» секторов» [6]. Однако исследователи РАНХиГС утверждают, что подобные количественные оценки «имеют крайне спорную методологию», и «более вероятным ответом на новую технологическую революцию является не рост безработицы, а распространение нестандартных форм занятости» [8, с. 62].

В то же время в некоторых эмпирических исследованиях было обнаружено отрицательное влияние процессных инноваций на безработицу [22, 27]. При этом наиболее сильное воздействие оказывает сочетание продуктовых и процессных инноваций [22]. Такого рода результаты были получены для ряда европейских стран. Некоторым отечественным исследователям также удалось установить положительное воздействие инноваций на рынок труда: рост оплаты труда и количества рабочих мест, даже в таком традиционном секторе, как сельское хозяйство [10]. Таким образом, вопрос о воздействии инноваций на занятость остается открытым [5]. Многие авторы отмечают, что существенными факторами, определяющими направление этого влияния, являются уровень агрегирования, технологичности отрасли, непосредственно отраслевой специфика [17, 20, 30]. Так Дж. Доси (Dosi), указывал, что значительное воздействие на состояние экономики, в том числе рынка труда оказывает воплощенный или невоплощенный характер технологий [21]. Доси с соавторами исследовали спрос на рабочую силу в условиях фундаментальной двойственности тех

нических изменений и построили агент-ориентированную модель, в которой увязаны появление технологических парадигм, новых секторов, разрой уязваны появление технологических парадигм, новых секторов, разрой увязаны появление технологических парадигм, новых секторов, разрой личные модели создания и разрушения рабочей силы, а также динамика потребления. Они установили, что при фордистском режиме эффект от инноваций компенсируется, и не возникает «эпизодов глубокой технологической безработицы», но постфордистском режиме «эффект сокращения рабочей силы от процессных инноваций преобладает над эффектом создания рабочей силы от продуктовых инноваций» [21, с. 17]. Дж. Доси (G. Dosi), также отмечал, что «на практике продуктовые инновации одного сектора часто являются процессными инновациями для других секторов, которые их используют» [21, с. 1]. Поэтому в данной работе, это разделение инноваций не будет приниматься во внимание, и будет исследована инновационная активность в целом.

Методологическая основа

Одним из основных препятствий для установления влияния инновационной деятельности и ее результатов на безработицу является проблема эндогенности, которая приводит к смещению результатов в моделях регрессий [26]. В данном случае достаточно легко пропустить важные признаки, тем более, что часть из них трудно перевести в количественные переменные (например, институциональные различия рынков труда), и еще часть является ненаблюдаемой (например, радикальные инновации [14]). Отчасти решить проблему эндогенности позволяет использование ориентированных ациклических графов, с последующей оценкой воздействий включенных в соответствующие модели переменных [24, 31]. Данный подход был реализован в фреймворке DoWhy, на Python (подробно см. [31]). DoWhy предполагает реализацию четырех основных шагов:

- 1) моделирование: построение причинно-следственного графа, отражающего желаемые связи (эффекты), на имеющейся базе данных;
- 2) идентификация: проверка возможности оценки этих связей (эффектов) в рамках причинно-следственной модели;
- 3) оценка: получение статистических оценок связей (эффектов);
- 4) опровержение: проверка полученных оценок на устойчивость, проведение анализа чувствительности модели.

Применение DoWhy требует первоначальной формулировки модели: исследователь должен иметь представление об искомых связях, понимать, как устроена желаемая модель, в которой эффект воздействия переменной X в качестве причины для переменной Y определяется как ожидаемое изменение Y в результате изменения X [24]. Модель может содержать лишь часть переменных, например, характеризующие лишь основные причины (ключевые факторы), то есть соответствующий ей граф может быть не полным, а частичным. Неучтенные признаки на следующих этапах могут быть учтены алгоритмом как потенциальные факторы. На этом этапе нуж-

но определить, в каком качестве выступают, если они заданы, другие переменные модели: как причины общего характера («сбивающие» факторы-конфаундеры), медиаторы (посредники), или инструментальные переменные (коррелированные с выбранными факторами, но не коррелированные со случайной ошибкой модели). Иными словами, модель может содержать переменные, характеризующие факторы, связанные как с результатом, так и с основными причинами.

После формулировки модели проводится поиск причинных связей, для чего используются: критерии back-door (фактически корректировка набора переменных, чтобы наблюдать их влияние при выравнивании действия «сбивающих» факторов) и front-door (при отсутствии данных о таких факторах); инструментальные переменные; проверка прямого и косвенного эффектов. Далее, если установлено, что связи можно идентифицировать с использованием одного или нескольких критериев, можно проводить их оценку: для первого из критериев, например, с помощью сопоставления баллов склонности, стратификации склонности; для критерия front-door, или прямых и косвенных эффектов, например, с помощью двухэтапной линейной регрессии; для инструментальных переменных - метрики Вальда, двухшагового метода наименьших квадратов [31]. На этом этапе, как правило, требуется переход к бинарным переменным. В частности, метод, используемый в данной работе, – сопоставление оценок склонности (propensity score matching), основанный на использовании бинарных данных, позволяет рассчитать средний эффект с помощью сопоставления баллов склонности для тестовой (ATT), контрольной (ATC) и всей выборки (ATE) [15].

Сопоставление оценок склонности – один из методов сравнения (мэтчинга), разработанный для устранения искажающего влияния факторов-конфаундеров. По условиям метода выборка разделяется на тестовую и контрольную группы. В первую группу входят наблюдения, где имел место ключевой фактор (основная причина, treatment), а во вторую – где он отсутствовал. Сначала определяются вероятности отнесения наблюдений в каждую из групп, для получения которых во фреймворке DoWhy используется логит-регрессия. В ней в качестве зависимой переменной выступает основной фактор, независимыми переменными являются влияющие на него факторы-конфаундеры. Оценка склонности определяется как вероятность отнесения наблюдения в тестовую группу с учетом действия конфаундеров. Затем каждое наблюдение из тестовой выборки сопоставляется с наблюдениями из контрольной: идет поиск схожих оценок склонности (во фреймворке DoWhy с помощью метода k – ближайших соседей). Те контрольные наблюдения, которые не были использованы, отбрасываются. По итогам формируется новая контрольная группа, достигается баланс между группами, что позволяет сравнивать эффекты в этих группах. Например,

усредняя полученные оценки по всей выборке, можно получить оценку среднего воздействия основных факторов для этой выборки (АТЕ). Чтобы получить подобную оценку для контрольной группы, нужно сформировать новую контрольную группу.

Следующий этап оценки причинно-следственных связей предполагает их опровержение с помощью проверок на устойчивость модели, ее чувствительность к изменениям выборки. На этом последнем шаге алгоритма используются такие методы, как оценка изменения причинно-следственных связей при замене:

- истинной переменной (данных, характеризующих выбранный основной фактор) независимой случайной переменной (эффект плацебо);
- истинного исхода на независимую случайную переменную (фиктивный результат), или на смоделированный результат на близком к используемому набору данных (смоделированный результат);
- набора данных случайно выбранным подмножеством, или бутстрепными выборками (выборки того же размера, с повтором данных из этого же набора).

Также может быть использовано добавление к данным независимой случайной переменной в качестве общей причины, или как конфаундера. При замене истинной переменной оценка причинно-следственного эффекта должна стремиться к нулю, а вероятность изменения эффекта должна быть высокой (при p -value < 0,05, связь между основным фактором и результатом отвергается). При включении в модель случайных переменных эффект не должен существенно измениться, в противном случае искомые связи опровергаются. Чтобы оценить надежность оценки, рекомендуется формировать разные модели причинно-следственных связей (например, проверять один и тот же фактор как конфаундер, или как медиатор), использовать разные методы идентификации, разные оценки и тесты к одной и той же модели [31].

Еще одной серьезной проблемой анализа связей между переменными является учет лагов. Для инновационной деятельности и безработицы лаги возможно установить на микроуровне, иногда на уровне отрасли. Однако при агрегировании на уровне стран и регионов сделать это очень сложно, ведь лаги могут варьироваться не только в зависимости от типа инноваций, но и от различий в самих технологиях, отраслях, особенностей фирм. Поэтому в эмпирических работах такие лаги редко учитываются, а в отдельных случаях, где лаги принимаются во внимание, часто не приводится их обоснование [26]. На данном этапе исследования принят наиболее распространенный подход, не предполагающий включение лагов в модель.

База данных, модель и результаты моделирования

Для оценки направления влияния инновационной деятельности на рынок труда в России были использованы данные Росстата с 2000 по 2020 г.,

характеризующие уровень безработицы [12] и инновационную активность [13] в региональном разрезе. Первая из этих переменных рассматривалась в качестве результата, а вторая – основной причины. Методики расчета данных показателей, к сожалению, пересматривалась Росстатом, но поскольку эти изменения не должны исказить направление влияния переменных, то с 2018 г. учитывались в обоих случаях данные, рассчитанные по новым методикам. В связи с пропуском в данных по уровню инновационной активности пришлось исключить 2002 г. Дополнительно был рассчитан вариант модели с исключением наблюдений для Чеченской республики, которые в первой модели в связи с пропусками данных до 2005 г. были заменены нулевыми значениями.

Кроме того, учитывалось, что на инновационную активность и занятость влияют доступность факторов производства, объем спроса, уровень развития экономики, предпринимательской среды региона, его институциональные особенности. Для оценки этих факторов был использован комплексный показатель инвестиционного потенциала, предложенный компанией «РАЭК-Аналитика» [11]. В частности, при расчете данного показателя принимались во внимание: объемы промышленного и сельскохозяйственного производств, платных услуг, торговый оборот; «средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов»; географическое расположение региона, развитость связи, транспортной сети; уровень образования населения, соотношенный с долей занятых с высшим и средним специальным образованием; объем доходов населения, объем предоставляемых финансовых и страховых услуг, затраты на исследование разработки, косвенная оценка условий для развития бизнеса и т. д. (подробно см. [11]).

Данные рассматривались для трех федеральных округов: Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского. Регионы были включены в округ согласно подходу Росстата, принятому к 2018 г. Каждый из этих округов содержит регионы, относящиеся как к лидерам, так и к аутсайдерам инновационного развития. По количеству лидеров первое место занимает Центральный федеральный округ, а по количеству аутсайдеров – Северо-Кавказский федеральный округ. Такой состав округов был выбран чтобы провести разведочный анализ на данных, приближенных к среднему по стране. Всего в выборку в первом варианте модели было включено 66; во втором – 646 наблюдений. Принадлежность к одному из трех округов была включена во второй вариант модели в качестве инструментальной переменной. Описание основных переменных приведено в табл. 1.

Максимум инновационной активности за этот период наблюдался в Москве в 2018 г., а безработицы – в Чеченской Республике в 2006 г. (вариант 1) и Республике Ингушетия в 2005 г. (вариант 2). Максимальное знач

ние инновационного потенциала соответствует Москве в 2004 г., минимальное – Республике Ингушетии в 2006 г.

На первом этапе анализа причинно-следственные связи были смоделированы в виде графа, представленного на рис. 1.

Таблица 1
Характеристики переменных для модели влияния инновационной активности на безработицу

Переменная / Варианты	Минимум		Максимум		Среднее	
	1	2	1	2	1	2
Безработица	0*	0,8	67,7	63,1	8,21	7,77
Инновационная активность	0	0	33,8	33,8	8,68	8,92
Инвестиционный потенциал	0	0,15	17,78	17,78	1,39	1,43

Источник: составлено автором по данным Росстата [12, 13].

Рис. 1. Причинно-следственный граф, устанавливающий связь между инновационной активностью, инвестиционным потенциалом и безработицей

На втором этапе было установлено, что оценку причинно-следственных связей возможно провести с помощью критерия backdoor, то есть изменение результирующей переменной обусловлены изменениями основной причины и конфаундера. Для проведения оценки было использовано предположение, что лишь при высоком уровне инновационной активности можно наблюдать и существенные изменения в уровне безработицы. Поэтому для двух вариантов моделей непрерывные переменные были бинаризованы с выбором порогов от средних значений показателей: переменной присваивалось значение единица, если исходное значение было выше среднего по выборке, в противном случае присваивалось значение 0. Результаты расчетов моделей представлены в табл. 2.

В соответствии с этими результатами на следующем этапе методом оценки склонности было установлено, что увеличение инновационной активности с 0 до 1 приводит к падению безработицы, например, для всей выборки – на 0,54 (ожидаемого значения результата) для первого варианта модели, и на 0,52 – для второго варианта.

Таблица 2
Результаты моделирования связей инновационной деятельности и безработицы

Метрики	Варианты модели	
	1	2
<i>Оценка склонности</i>		
Среднее для тестовой группы, АТТ	-0,67	-0,66
Среднее для контрольной группы, АТС	-0,42	-0,41
Среднее для всей выборки, АТЕ	-0,54	-0,52
Эффект «платцебо» (и его вероятность, p-value) для тестовой группы	-0,10 (0,88)	-0,13 (0,96)
Эффект «платцебо» (и его вероятность, p-value) для всей выборки	0,07 (0,88)	-0,01 (0,82)
Эффект при добавлении случайной переменной как общей причины, для всей выборки (вероятность, p-value)	Без изменений (1,0)	Без изменений (1,0)
Эффект при добавлении ненаблюдаемой общей причины – конфаундера для всей выборки	-0,53	-0,53

Источник: составлено автором по результатам расчетов в Anaconda Notebook.

Добавление случайной переменной в качестве общей причины не влияет на полученные эффекты для любого из вариантов модели. Замещение основной причины случайной переменной («платцебо»), напротив, с высокой вероятностью (более 80 %) приводит к значительному изменению эффектов.

Таким образом, по результатам тестов на чувствительность к изменениям в моделях, устойчивости моделей, можно сделать вывод, что с высокой долей вероятности, значительный уровень инновационной активности приводит к снижению безработицы на массиве анализируемых данных.

При интерпретации результатов следует принимать во внимание ограничения проведенного анализа. Прежде всего, устойчивость результатов к тестам-опровержениям не дает полной уверенности в истинности установленных связей. Как указывают А. Шарма (Sharma) с соавторами, «отличие от перекрестной валидации для прогностических моделей, для оценки причинно-следственных связей не существует глобального метода валидации» [31, с. 1]. Поэтому следует проводить несколько тестов, что и было сделано в данной работе. Также недостатком методов, основанных на оценках склонности, является предположение об отсутствии ненаблюдаемых факторов-конфаундеров. Безусловно, выбранный набор методов, впрочем, как и традиционные модели регрессий, не дает возможность полностью подтвердить наличие причинно-следственных связей, но позволяе

опровергнуть эти связи и отсеять модели, которые точно не дают их объяснить.

Следующее ограничение заключается в том, что при постановке модели не были учтены, в частности, такие факторы, как например: специфика доли рынка труда в России, в том числе высокая доля неформальной занятости, особенно в слабо развитых регионах [4]; влияние характера инноваций, сти, особенно в слабо развитых регионах на рынок труда [18], а также стеглобализации, иностранных рынков [2] и временные лаги. Кроме того, был осуществлен переход к бинарным переменным, что вместе с тем было обусловлено самой постановкой выдвинутой гипотезы.

Заключение

Инновационная активность традиционно рассматривается и политиками, и исследователями как один из ключевых факторов, обеспечивающих конкурентоспособность национальной экономики, качество ее роста. Однако высказываются противоположные мнения относительно направления влияния этого фактора на уровень безработицы. С одной стороны, следование алармистским подходам может служить препятствием для технологического развития страны. Однако и недооценка отрицательного воздействия инноваций на состояние рынка труда ведет к негативным социально-экономическим последствиям.

Так как «сложность взаимосвязи между инновациями и занятостью чрезвычайно велика» [18], однозначного теоретического ответа здесь, по всей видимости, не существует. Поэтому представляется важным исследовать эту связь на примере конкретных экономик. В данной работе принимался во внимание уровень инновационной активности российских региональных организаций, и было установлено, что при уровне этой активности выше среднего по выборке наблюдается ее отрицательное воздействие на безработицу. Этот результат согласуется с выводами, полученными в отдельных российских эмпирических исследованиях (см., например, [2, 5, 7]). Однако, в отличие от этих работ, он получен не с помощью модели линейной регрессии, а базируется на непараметрических методах анализа.

Дальнейшее направление развития этой работы может быть связано со снятием ряда отмеченных выше ограничений, в том числе с учетом характера инновационной деятельности, поиском временных лагов, расширением выборки. Также, хотя отраслевая специфика отчасти отражена в региональной структуре, необходимо более детально изучить данный аспект.

Полученный в этой работе вывод о направлении влияния инноваций уровня занятости справедлив лишь для тех регионов России, в которых высока вовлеченность организаций в инновационную деятельность. Это можно связать с высоким уровнем диверсификации региональных экономик и соответствующим состоянием рынков труда. В таких регионах уси-

лия государства в основном должны быть направлены на развитие человеческого капитала, тогда, как в оставшейся за пределами анализа части регионов, особенно с высокой степенью монополизации экономик и низким уровнем их диверсификации, помощь государства должна заключаться не только в создании условий для повешения инновационной активности, но и в подготовке к изменениям в структуре региональных рынков труда.

Список источников

- Белова Л.Г. Технологическая безработица и бизнес-модель шеринговой экономики в условиях цифровизации экономики / Л.Г. Белова // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2021. – № 1. – С. 208-225.
- Голыченко, О.Г. Влияние инновационной активности предприятий на уровень занятости в российской промышленности / О.Г. Голыченко, Ю.Е. Балычева // Дружеровский вестник. – 2019. – № 4. – С. 30.
- Голыченко, О.Г. Государственная политика в национальной инновационной системе: теория и практика / О.Г. Голыченко, С.А. Савомолева // Инновации. – 2014. – № 10 (192). – С. 83-94.
- Земцов, С.П. Роботы и потенциальная технологическая безработица в регионах России: опыт изучения и предварительные оценки / С.П. Земцов // Вопросы экономики. – 2017. – № 7. – С. 142-157.
- Капелюшников, Р.И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест / Р.И. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2017. – Т. 11. – С. 111-140.
- Ключков, В.В. Искусственный интеллект и цифровая экономика: социальные аспекты / В.В. Ключков // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Материалы. – М., 2017. – С. 26-33.
- Критская С.С. Социальные проблемы модернизации российской авиационной промышленности и мотивация к повышению производительности труда / С.С. Критская, В.В. Ключков // Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. – 2015. – Т. 1. – С. 640-650.
- Ляшок В.Ю. Влияние новых технологий на рынок труда: прошлые уроки и новые вызовы / В.Ю. Ляшок, Т.М. Малева, М.В. Лопатина // Экономическая политика. – 2020. – Т. 15. – № 4. – С. 62-87.
- Нижгородцев, Р.М. Современная динамика рынка труда в России и барьеры на пути инновационного развития экономики / Р.М. Нижгородцев // Russian Journal of Management. – 2015. – Т. 3. – № 3. – С. 213-218.
- Петухова, М.С. Влияние инноваций на развитие сельских территорий регионов России / М.С. Петухова // Столыпинский вестник. – 2021. – № 4. – DOI 10.24411/2713-1424-2021-10022.
- Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России компании «РАЭК-Аналитика». https://raec-rt.com/regions/investment_appeal/investment_potential_of_regions/2020/.
- Росстат. Трудовые ресурсы, занятость и безработица. – 2024. https://rosstat.gov.ru/labour_force.
- Росстат. Наука. Инновации. Технологич. – 2024. <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>.
- Савомолева С.А. Радикальные и инкрементальные инновации: основные характеристики и проблемы разграничения / С.А. Савомолева // Управление наукой: теория и практика. – 2022. – Т. 4. – № 4. – С. 117-134.

15. Abadie A., Imbens G.W. Matching on the estimated propensity score // *Econometrica*. – 2016. – Vol. 84. – № 2. – P. 781-807.
16. Acemoglu D., Restrepo P. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment // *American economic review*. – 2018. – Vol. 108. – № 6. – P. 1488-1542.
17. Bojgliacino F., Pianta M. Innovation and employment: a reinvestigation using revised Pavitt classes // *Research policy*. – 2010. – Vol. 39. – № 6. – P. 799-809.
18. Calvino F., Virgillito M.E. The innovation-employment nexus: a critical survey of theory and empirics // *Journal of Economic surveys*. – 2018. – Vol. 32. – № 1. – P. 83-117.
19. Corrocher N., Moschella D., Staccioli J. & Vivarelli M. Innovation and the labor market: theory, evidence, and challenges // *Industrial and Corporate Change*. – 2024. – Vol. 33. – № 3. – P. 519-540.
20. Dachs B., Hud M., Peters B. Innovation, employment, and the business cycle // *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*. – 2020. – P. 1-14.
21. Dosi G., Pereira M.C., Roventini A., & Virgillito, M.E. Technological paradigms, labour creation and destruction in a multi-sector agent-based model // *Research Policy*. – 2022. – Vol. 51. – № 10. – P. 104565.
22. Evangelista R., Vezzani A. The impact of technological and organizational innovations on employment in European firms // *Industrial and Corporate Change*. – 2012. – Vol. 21. – № 4. – P. 871-899.
23. Freeman C., Soete L. Work for All or Mass Unemployment? Computerised Technical Change into the 21st Century. London and New York: Pinter Publisher. – 1994.
24. Guinsburg A.M., Bessone M.I.D., Casero J.M., Hymes J.L. Use of a Novel Machine Learning Tool (“DoWhy”) to Compare Mortality Risk Between High Volume Hemodiafiltration (HV-HDF) and Hemodialysis (HD) Patients in a Large Cohort from Latin America (LA): FR-PO457 // *Journal of the American Society of Nephrology*. – 2023. – V. 34 (11S). – DOI: 10.1681/ASN.20233411S1528b.
25. Harrison R., Jaumandreu J., Mairesse J., Peters B. Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro-data from four European countries // *International Journal of Industrial Organization*. – 2014. – Vol. 35. – P. 29-43.
26. Heijs J., Diaz G.A., Reyes V.D.M. Impact of innovation on employment in quantitative terms: review of empirical literature based on microdata. MPRA Paper 95326. – University Library of Munich, Germany – 2019. – 31 p.
27. Herstad, S.J., Sandven T. Innovation and corporate employment growth revisited. Papers in Innovation Studies No. 2015/3, Lund University, CIRCLE-Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy. – 2015.
28. Krugman P. Sympathy for the Luddites // *New York Times*. – 2013. – № 13.
29. Lucchese M., Pianta M. Innovation and employment in economic cycles // *Comparative Economic Studies*. – 2012. Vol. 54. – № 2. – P. 341-359.
30. Montobbio F., Staccioli J., Virgillito M.E., Vivarelli M. The empirics of technology, employment and occupations: lessons learned and challenges ahead // *Journal of Economic Surveys*. – 2023. – P. 1-34.
31. Sharma A., Syrkanis V., Zhang C., & Kıcıman E. Dowry: Addressing challenges in extracting and validating causal assumptions. Microsoft Research arXiv preprint arXiv:2108.13518. – 2021.
32. Vermeulen B., Pyka A., Saviotti P.P. Robots, structural change, and employment: Future scenarios // *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*. – 2020. – P. 1-37.

33. Vivarelli M. Innovation, employment and skills in advanced and developing countries: A survey of the literature, IZA Discussion Papers, No. 6291, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. – 2007. – 22 p.

Поступила в редакцию

26.08.2024

Самоволева Светлана Александровна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, г. Москва, Россия.

Samovoleva Svetlana A.I. – Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher at the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 47
47, Nakhimovskiy ave., Moscow, 117418, Russia
e-mail: svetdao@yandex.ru